

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛХАШСКОГО ОКУНЯ САБИРСАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА БАССЕЙНА РЕКИ ЗАРАФШАНА

¹Сохибназаров Р.А., ²Юлдашов М.А., ³Камилов Б.Г.

¹Навоийский государственный университет, ²Ташкентский государственный аграрный университет, ³Филиал Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928726>

Аннотация. Дана морфологическая характеристика балхашского окуня (*Perca schrenki*) несанкционированно завезенного в 1950х в бассейн реки Зарафшан. У балхашского окуня просчитали в спинном плавнике XII-XIII, II-III 12-13, в анальном II 7-9 лучей, в боковой линии 44-54 чешуи. Тело покрыто ктеноидной чешуей, а также жаберная крышка обычно покрыта чешуей. Нижняя челюсть выдается вперед. Кишечник короче длины тела. Приведены индексы пластических признаков.

Ключевые слова: Балхашский окунь, *Perca schrenki*, морфология рыб, инвазивный вид, бассейн Зарафшана, Узбекистан

Annotatsiya. Zarafshon daryosi havzasiga 1950 yillarda tasodifan kelib qolgan balxash olabug‘a balig‘ining (*Perca schrenki*) morfologik tasnifi berilgan. Balxash olabug‘asi yelka suzgich qanotida XII-XIII, II-III 12-13, anal suzgich qanotida II 7-9 shu‘lalar bjrliigi, yon chizig‘idagi tangachalar soni 44-54 ta ekanligi aniqlandi. Tanasi ktenoid tangachalar bilan shuningdek, Jabra qopqog‘i oddiy tangachalar bilan qoplangan. Pastki jag‘i oldinga chiqqan. Ichagi tanasi uzunligidan kalta. Plastik belgilari ko‘rsarkichlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Balxash olabug‘asi, *Perca schrenki*, baliqlar morfologiyasi, invaziv tur, Zarafshon daryosi havzasi, O‘zbekiston

Abstract. The morphological characteristics of the Balkhash perch (*Perca schrenki*) unauthorizedly introduced into the Zarafshan River basin in the 1950s are given.. The formula of dorsal fin rays was XII-XIII, II-III 12-13, of anal fin rays II, 7-9, 44 - 54 scales in lateral line were determined. The presence of 10 - 13 pyloric appendages was re-vealed at pike-perch. Indices of plastic signs are given.

Key words: Balkhash perch, *Perca schrenki*, fish morphology, invasive species, Zarafshan river basin, Uzbekistan

В настоящее время в Узбекистане бурно развивается индустриальная аквакультура (садковой, бассейновое рыбоводство), которая существенно ограничивается выбором объектов культивирования. Использование высокобелковых кормов наиболее выгодно для культивирования хищных рыб, которых нет среди местных видов семейства карповых. Интерес представляют окуневые рыбы, которые могут зимовать в наших условиях и расти в период вегетационного сезона. Одним из видов, обитающих в единичных водоемах Узбекистана, является балхашский окунь, *Perca schrenki* Kessler. Особенности его биологии мало изучены. Целью данной работы было исследование морфологических особенностей балхашского окуня в Сабирсайском водохранилище в бассейне реки Зарафшан.

Материал собирали в январе 2025 года в Сабирсайском водохранилище, лов рыб проводили рыбаки ставными сетями с ячеей 24 – 60 мм. Рыб выбирали без отбора. У пойманных рыб определяли общую длину тела (TL, см) и стандартную длину тела (до конца чешуйного покрова) (SL) с точностью до 1 мм. Подсчитывали меристические признаки. Рыб фиксировали в 4%-ном растворе формалина, в лабораторных условиях измеряли пластические признаки по схеме промеров окуневых рыб (Правдин, 1966). Для всех пластических признаков рассчитали индексы от стандартной длины тела (%%), а также индексы промеров головы – от длины головы (%%). Числовой материал обрабатывали методами вариационной статистики, расчисляя среднее арифметическое ($X_{\text{сред.}}$), ошибку среднего арифметического (S_d), коэффициент вариации (C_v , %).

В нашей выборке были половозрелые рыбы обоих полов (гонады были на IV стадии зрелости) стандартной длиной 13,1 – 22,9 см. Различий между полами по морфологическим признакам не выявили, вследствие этого рыб обоих полов объединили в одну группу.

У балхашского окуня просчитали в спинном плавнике XII-XIII, II-III 12-13, в анальном II 7-9 лучей, в боковой линии 44-54 чешуи. Тело покрыто ктеноидной чешуей, а также жаберная крышка обычно покрыта чешуей. Нижняя челюсть выдается вперед. Кишечник короче длины тела.

Индексы пластических признаков от стандартной длины тела приведены в таблице 1. Индексы промеров головы от длины головы приведены в таблице 2.

Таблица 1.

Индексы показателей пластических признаков балхашского окуня Сабирсайского водохранилища (%), 2025 (n = 25 экз.)

<i>Показатель</i>	<i>Мин</i>	<i>макс</i>	<i>X_{сред.}</i>	<i>S_d</i>	<i>C_v</i>
ab—длина всей рыбы	109,35	117,26	113,71	0,41	1,8
ac—длина по Смитту	108,46	113,38	111,04	0,26	1,2
ad—длина без С	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
od—длина туловища;	66,37	73,77	70,61	0,36	2,6
ap—длина рыла	6,47	9,70	7,87	0,19	11,9
np—диаметра глаза (горизонтальный)	3,48	5,66	4,61	0,09	10,1
po—заглазничный отдел головы	4,04	20,40	16,96	0,60	17,6
ao—длина головы	26,23	33,83	29,62	0,38	6,4
lm — высота головы у затылка	17,61	22,45	20,17	0,27	6,8
a1a2—длина верхнечелюстной кости	8,84	13,85	11,73	0,19	8,2
n1m1—ширина верхнечелюстной кости	2,25	5,00	3,47	0,12	17,2
k1l1—длина нижней челюсти	10,28	15,89	13,12	0,26	10,1
gh—наибольшая высота тела	27,55	32,40	29,68	0,25	4,1
ik—наименьшая высота тела	7,96	10,06	8,90	0,10	5,7
aq—антедорсальное расстояние	18,65	41,23	36,36	0,79	10,8
rd — постдорсальное расстояние	35,93	44,63	39,64	0,48	6,0
az—антевентральное расстояние	34,09	40,37	36,71	0,30	4,1

ay—антеанальное расстояние	66,51	75,95	72,04	0,46	3,2
fd — длина хвостового стебля	14,76	24,41	20,54	0,41	10,1
qs—длина основания ID	22,83	32,60	27,66	0,44	8,0
q1s1—длина основания IID	16,67	21,92	19,42	0,31	7,9
tu—наибольшая высота ID	7,74	13,89	10,73	0,29	13,3
t1u1—наибольшая высота IID	0,00	11,70	9,76	0,46	23,6
yu1 — длина основания A	7,56	12,82	10,29	0,27	12,9
ej — наибольшая высота A	9,46	14,19	11,42	0,25	10,7
vx — длина P	16,98	21,62	19,50	0,24	6,2
vx1—ширина основания P	3,75	5,82	4,44	0,08	9,4
zz1—длина V	13,24	18,79	15,60	0,25	8,0
vy—расстояние между P и V	39,16	46,53	42,19	0,33	3,9
zy—расстояние между V и A	33,71	44,14	38,66	0,48	6,2
Ay—расстояние между анусом и A	1,82	6,06	3,64	0,21	28,4

Таблица 2.

Индексы промеров головы от длины головы балхашского окуня Сабирсайского водохранилища (%), 2025 (n = 25 экз.)

<i>Показатель</i>	<i>Мин.</i>	<i>Макс.</i>	<i>X_{сред.}</i>	<i>S_d</i>	<i>C_v</i>
ap—длина рыла	22,43	30,54	26,55	0,46	8,8
пр—диаметра глаза (горизонтальный)	11,66	20,13	15,62	0,36	11,6
po—заглазничный отдел головы	13,38	65,71	57,31	1,91	16,7
lm — высота головы у затылка	53,28	81,70	68,42	1,40	10,2
a1a2—длина верхнечелюстной кости	33,72	46,14	39,67	0,63	8,0
n1m1—ширина верхнечелюстной кости	7,90	15,13	11,71	0,36	15,6
k1l1—длина нижней челюсти	34,42	56,36	44,38	0,94	10,6

Балхашский окунь – эндемик очень своеобразной Балхашской провинции, где обитал на равнинной территории в различных водоемах (озерах Балхаш, Кашкарколь, Сасыкколь, Аалаколь и др.). Во второй половине XX века ситуация с распространением балхашского окуня сильно изменилась. В водоемах естественного распространения вид сильно сократился по численности вплоть до состояния исчезающего вида. В то же время при перевозках молоди карпа из местных рыбопитомников для зарыблений водоемов попал в 1950-60х во многие другие водоемы Казахстана. Именно тогда балхашский окунь попал и в Каттакурганское водохранилище бассейна Зарафшана в Узбекистане. При этом биология балхашского окуня мало изучена. (Берг, 1948-1949; Камилов, 1973; Рыбы ..., 1989; Салихов и др., 2001; Юлдашов, Камилов, 2018).

В Каттакурганском водохранилище к 2020м годам он также исчез из уловов местных рыбаков, однако появился в уловах рыбаков в Сабирсайском водохранилище. Учитывая, что в Казахстане окунь долгое время был промысловой рыбой в Балхаше, а

также появление в конце XX века в мировой аквакультуре высокобелковых кормов направленных именно на культивирование окуневых рыб, к балхашскому окуню следует проявить интерес как для рыболовства, так и для индустриальной аквакультуры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. В 3х томах. Москва, издательство АН СССР, 1948-49.
2. Камилов Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохозяйственного освоения водохранилищ Узбекистана. Ташкент, Фан, 1973. – 220с.
3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
4. Рыбы Казахстана: в 5-ти томах. Том 4. / Митрофанов В.П., Дукравец Г.М. и др. – Алма-Ата, Наук, 1989. – 312 с.
5. Салихов Т.В., Камилов Б.Г. Атаджанов А.К., Рыбы Узбекистана (определитель). Ташкент: Chinor ENK, 2001, 152 с.
6. Юлдашов М.А., Камилов Б.Г. Результаты интродукций чужеродных видов рыб в водоемы Узбекистана. - Научные труды Дальрыбвтуза, 2018, 44 (1). – с. 40 – 48.